

Materiais complementares - Jampa ou Sampa: O dilema de Felipe

Roteiro de Entrevista

- 1) Você poderia contar um pouco de sua história até o dia de hoje?
- 2) 'Felipe', qual o dilema que você vive hoje em relação a sua vida profissional?
- 3) Há questões da sua pessoal que influem nessa decisão? Quais?
- 4) Você considera que há uma diferença de cultura profissional entre São Paulo e João Pessoa? Qual? Isso tem sido um fator considerado na sua tomada de decisão?
- 5) Indo para São Paulo, você trabalharia em formato presencial? O que pensa disso? Qual sua preferência?
- 6) Existem diferenças significativas em termos de redes de contatos e oportunidades de trabalho futuro?
- 7) Você considera que há uma diferença de estilo de vida entre as duas cidades? Qual? Isso tem sido um fator considerado na sua tomada de decisão?
- 8) Há aspectos culturais que você considera diferentes ou melhores entre as 2 cidades? Quais? Há aspectos da cultura de João Pessoa que você sentiria falta ou que você acha que seriam difíceis de encontrar ou replicar em São Paulo? Ou o contrário?
- 9) Como você acha que a mudança para São Paulo afetaria seus relacionamentos pessoais e familiares, considerando as diferenças culturais entre as duas cidades?
- 10) Você já teve experiências anteriores de mudança de cidade que possam informar sua decisão sobre essa mudança específica?